

TSAP. Все образцы были перекрестно датированы, качество датировки проверялось в программе COFECHA. Всего было измерено 245 радиусов и 8105 колец. Связь между климатическими переменными и параметрами радиального прироста ольхи кустарниковой оценивали при помощи пакета treeclim в среде разработки R 4.2.3.

Нами показано, что средний возраст изученных стволов ольхи кустарниковой составил 62 года. При этом максимальный возраст (143 года) зафиксирован на Полярном Урале. Доля образцов младше 30 лет не превышает 11%. Средний периметр ствола над корневой шейкой составил 26.8 см. Средняя высота исследованных кустов равна 3.74 м и соответствует данным, характерным для северных широт (2.5–6 м) и полученным другими исследователями. Установлено, что древесно-кольцевые хронологии по ольхе кустарниковой с Полярного Урала и Южного Ямала характеризуются высокими значениями EPS, Rbar и SNR, что позволяет использовать их для дендроклиматических исследований.

Анализ корреляции индексированной ширины годичных колец ольхи кустарниковой с температурой воздуха выявил для всех исследуемых участков статистически значимую положительную связь ($p < 0.05$) со средними температурами воздуха июня и июля. Также стоит отметить, что выявлена значимая корреляция с температурой воздуха в январе на Полярном Урале и в феврале – для реки Танлова-яха. Анализ корреляции индексированной ширины годичных колец ольхи кустарниковой со средним количеством осадков выявил пространственную неоднородность данного климатического сигнала.

Работа выполнена по государственному заданию в рамках темы №122021000093-6.

DOI: 10.5281/zenodo.17048638

РАДИОАКТИВНЫЕ ЧАСТИЦЫ В БАССЕЙНЕ РЕКИ ЕНИСЕЙ RADIOACTIVE PARTICLES IN THE FLOODPLAIN OF THE YENISEI RIVER

А.Я. Болсуновский¹, Д.В. Дементьев¹, Е.А. Трофимова¹, М.С. Мельгунов²

¹ Институт биофизики СО РАН, Красноярский научный центр СО РАН,
г. Красноярск, Россия; gadecol@ibp.ru

² Институт геологии и минералогии СО РАН, г. Новосибирск, Россия;
mike@igm.nsc.ru

Ключевые слова: Горно-химический комбинат, р. Енисей, высокоактивные частицы, радионуклиды, радиобиологические эффекты

Река Енисей является одной из крупнейших рек мира, которая более 60 лет подвергается радиационному воздействию в результате деятельности Горно-

химического комбината (ГХК) Росатома в г. Железногорск, производившего ранее оружейный плутоний. Донные отложения и пойма р. Енисей загрязнены техногенными радионуклидами, в том числе трансурановыми, не только вблизи ГХК, но и на значительном расстоянии по течению реки. С 1995 по 2020 гг. научные экспедиции Института биофизики СО РАН и Института геологии и минералогии СО РАН в пойме реки Енисей в зоне влияния деятельности ГХК обнаружили радиоактивные частицы [1–3]. На основании результатов анализа радионуклидного состава этих частиц в лабораториях Красноярска, Новосибирска и Москвы был сделан вывод о реакторном происхождении частиц [1–3]. Подобные радиоактивные частицы с высоким содержанием ^{137}Cs (до 30 МБк/частицу) ранее не были обнаружены в поймах рек в зоне влияния сбросов других предприятий по производству плутония в Челябинской и Томской областях. Все обнаруженные частицы могут быть разделены на две основные группы: частицы ядерного топлива и частицы с доминированием активационных радионуклидов (^{60}Co и ^{152}Eu) [2–3]. По данным разных авторов концентрация топливных частиц с активностью десятки и сотни кБк ^{137}Cs /частицу может достигать несколько сотен частиц/км² в бассейне реки Енисей.

После выделения крупных по размерам высокоактивных частиц в исследованных пробах остаются мелкие фрагменты частиц, которые создают неоднородность в распределении радионуклидов в разных навесках и сложности с определением мобильных форм радионуклидов. С использованием метода радиоавтографии было выявлено более 250 микрочастиц в пробе пойменной почвы весом всего 0,4 г, т.е. распространенность этих микрочастиц в зоне влияния ГХК очень велика. Радионуклидный состав этих микрочастиц совпадает с частицами высокой активности.

Частицы ядерного топлива с высоким содержанием ^{137}Cs и других радионуклидов цепной реакции представляют наибольшую опасность для населения и живых организмов [2, 3]. Для оценки потенциальной биодоступности радионуклидов в частицах были проведены модельные эксперименты по выщелачиванию с использованием имитанта желудочного сока человека [3]. В модельных экспериментах с длительностью до 168 часов была получена разная степень экстракции радионуклидов из матрицы частиц. Все радионуклиды, согласно суммарной экстракционной способности из частиц, могут быть ранжированы следующим образом: за период 72–168 ч эксперимента общая экстракция ^{241}Am (до 75%) \approx ^{154}Eu и ^{155}Eu (до 70%) $>$ ^{137}Cs (до 22%) \approx ^{60}Co (15%). Модельные эксперименты показали, что высокая экстракционная способность радионуклидов из матрицы частиц была получена для америция и изотопов европия, низкая – для ^{60}Co и ^{137}Cs . В некоторых экспериментах отмечена экстракция $^{239+240}\text{Pu}$ из частиц, которая была на уровне экстракции ^{137}Cs (20%).

Радиоактивные частицы в донных отложениях реки Енисей могут быть точечными источниками внешнего интенсивного γ -излучения для водных и наземных организмов экосистемы [2, 3]. Для исследования влияния малых доз

от ^{137}Cs -содержащих радиоактивных частиц, обнаруживаемых в пойменных почвах р. Енисей, были проведены лабораторные эксперименты по облучению точечными источниками ^{137}Cs различной активности набора тестовых объектов: водное растение *Elodea canadensis*, репчатый лук (*Allium cepa*), салат латук (*Lactuca sativa*), горох (*Pisum sativum*) и другие. При облучении растений оценивались митотический индекс, частота хромосомных нарушений, микроядерный тест, ростовые параметры. Из проведенных исследований следует, что *A. cepa* – наиболее надежный модельный организм, показавший радиочувствительность большинства индикаторных параметров. Совместно с *A. cepa* для оценки эффектов γ -облучения может применяться *E. canadensis* (фито- и генотоксичность) либо *L. sativa* и *P. sativum*, если требуется тест на фитотоксичность. В радиоэкологических исследованиях бассейна р. Енисей необходимо учитывать наличие радиоактивных частиц при оценке уровня радиоактивного загрязнения.

Работа выполнена частично за счет средств гранта Российского научного фонда №24-27-20003, Красноярского краевого научного фонда.

Список литературы

1. Болсуновский А.Я., Горяченкова Т.А., Черкезян В.О., Мясоедов Б.Ф. Горячие частицы в Красноярском крае // Радиохимия. 1998. Т. 40, № 3. С. 271–274.
2. Bolsunovsky A., Melgunov M., Chuguevskii A., Lind O.C., Salbu B. Unique diversity of radioactive particles found in the Yenisei River floodplain // Scientific Reports 2017. V. 7. Art. 11132.
3. Bolsunovsky A., Melgunov M. Radioactive particles in the Yenisei River floodplain (Russia): characterization, leaching and potential effects in the environment // J. of Env. Rad. 2019. V. 208–209. Art. 105991.

DOI: 10.5281/zenodo.17048716

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ^{242}Pu В КЛЕТОЧНЫХ СТРУКТУРАХ ПОГРУЖЕННОГО ВОДНОГО РАСТЕНИЯ ЭЛОДЕЯ DISTRIBUTION OF ^{242}Pu IN CELLULAR STRUCTURES OF THE SUBMERSIBLE AQUATIC PLANT ELODEA

Л.Г. Бондарева

Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана, г. Мытищи, Россия; lydiabondareva@gmail.com

Ключевые слова: плутоний, накопление, распределение, элодея

Естественное содержание изотопов плутония в окружающей среде крайне мало. Только ^{244}Pu и следовые количества ^{239}Pu являются естественными продуктами среди изотопов плутония, обнаруженных до сих пор. Большое количество изотопов плутония, присутствующих в окружающей среде, в основном обусловлено деятельностью человека, такой как испытания ядерного оружия в атмосфере, жидкие сбросы с заводов по переработке

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

